

ZAMONAVIY TO`QUV DASTGOHIDA MURAKKAB O`RILISHLI TO`QIMALARNI LOYIHALASH

Xolmirzayev Erkaboy Abduraxmon o`g`li
Yusupova Nodira Baxtiyarovna
Siddiqov Patxillo Siddiqovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8391778>

Respublikada keng turdagi sifatli to`qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilishini tashkil etish uchun O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi to`g`risida"gi va 2019 yil 16 sentabrdagi "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlari ishlab chiqarishni rag`batlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi islohotlar respublikamiz to`qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun qaratilgan e`tiborni bildiradi. Buning natijasida o`zimizning maxalliy xom ashyomizdan tabiiy tolali aralash tolali sun`iy va sintetik tolalardan raqobatbardosh sifatli va bozorda o`z o`rnini topa oladigan maxsulotlarni ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda murakkab o`rilishli to`qimalarni ishlab chiqarish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri.

To`qimachilik matolarining o`ziga xos xususiyatlari (geometrik, fizik, mexanik, kimyoviy) va sirt ko`rinishining o`zgarishida tanda va arqoq iplarining tolaviy tarkibi muhim ahamiyat kasb etadi. Matolarning iste`mol xususiyatlarini yaxshilash maqsadida tabiiy va kimyoviy tolalar aralashmasidan ishlab chiqarilgan iplardan foydalaniladi. To`qima namunalari Smit GS 980 to`quv dastgohida ishlab chiqarildi.

To`quv dastgohini texnik tasnifi

Nº	Texnologik xarakteristika	O`lchov birligi	Ko`satgichlari
1.	To`quv dastgohini markasi	Smit GS 980	
2.	Tig` bo`yichaeni	Sm	200
3.	Bosh valning aylanish tezligi	Ayl/min	434-624
4.	To`quv g`altagi o`lchamlari		
	O`zak diametri	mm	200
	Gardish diametri	mm	800
	Gardish oralig`i	mm	2500
5.	Dastgoh o`lchamlari		
	Eni	mm	4300
	Uzunligi	mm	2000

Smit GS 980 to`quv dastgohiga taxtlash dasturini kiritish bosqichlari

1. Smit GS 980 to`quv dastgohiga ishga tushiriladi ishga tushgandan so`ng menyuga kiritiladi. Smit GS 980 to`quv dastgohi komp`yuter paneliga menyu orqali o`rilish dasturi programmasiga kiritiladi.

Smit GS 980 to'qov dastgohi komp'yuter paneliga menyu orqali ni bosiladi va tanda va arqoq o'rilishi kiritiladi.

6						0
5				0		
4		0				
3					0	
2			0			
1	0					

3						
2						
1						

1 I 2 II 3 III

3			
2			
1			
	1	2	3

12										0
11								0		
10						0				
9									0	
8							0			
7					0					
6				0						
5			0							
4		0								
3				0						
2			0							
1	0									

Ushbu rasmda kiritilgan o`rilish dasturi yangi to`qimaning 1.5 qatlamli tanda bo`yicha to`qima dasturi keltirilgan. Ushbu dasturda 2/1 sarja o`rilishidan ixtiyoriy ravishda tuzilgan.

3			
2			
1			
	I	II	III

Keltirilgan dasturda tanda bo`yicha 4 ta sistema asosida qilingan holda ishlab chiqarilgan. Ushbu to`qimada arqoq iplarini tashlashda bitta jigarrang bitta qora arqoq ipi tashlangan, birinchi katta jigarrang yo`l yo`l naqshda jigarrang arqoq ipi tashlanganda ikkinchi kichik qora yo`lli naqshning yuqori qatlami ko`tarilib turadi. Ikkinchi qora arqoq iplari tashlanganda esa jigarrang yo`llarni yuqori qatlami ko`tarilib turadi, va shu tarzda ketma ketligi davom etadi. Dastgohlardan ishlab chiqarilgan matolarni nuqson va kamchiliklarini tekshirish uchun ularni matoni nuqsonlarini tekshirish bo`limida tekshirildi. Bunda to`qish jarayonida yuzaga kelgan xar-xil nuqsonlikarni aniqlanib, iplarni uzilgan joylari, ingichka va yo`g`on iplar va boshqa har qanday nuqsonliklarni aniqlanadi.

Namunalarni texnik xisobi.

Umumiy iplar soni 7266 ta

Fondagi iplar soni 7176 ta

Milkdagi iplar soni 90 ta

Tig' bo`yicha to`qimaning eni 192 sm

Shodalar soni 8 ta bundan 6 ta shoda fonga 2 ta shoda milkiga ishlatildi.

Arqoq ipi 38/2 Ne 10 sm ga 200 ta

Tanda ipi 30/2 Ne 10 sm 380 ta

Tanda ipi 65% poliestr 35% viskoza.

Arqoq ipi 62% poliestr 33% viskoza 5% laykra.

6												
5												
4												
3												
2												
1												
	1	I	2	II	3	III	1	II	2	II	3	III

Texnik va umumiy ma'lumotlar

T/r	Parametrlari		Birligi
1.	Umumiy og'irligi	6750	Kg
2.	Ishlab chiqarish darajasi	40+500	m/min
3.	Atrof-muhitning ish sharoitlari Harorat Namlik	Min 10 C/maks 40 C Maksimal 80 %	
4.	Elektr ta'minot kuchlanishi/chastota	400VAC uch fazali/50-60	Hz
5.	Xizmat, Ta'minot kuchlanishi/chastotasi yordamchisi	220 VAC bir fazali/ 50-60	Gts
6.	Kontaklarning zanglashiga olib boruvchi kuchlanish	24	VDC
7.	Havo zonalari		
	Ta'minot bosimi: Siqilgan quruq havo 10°gacha bo'lgan shudring nuqtasida filtrlanadi va namlanadi		
	Bosim	Min 4-max 6	bar
	Istemoli	Taxminan 45-25	lt/soat
	Gidravlik zonasi		
	Ta'minot bosimi	1+2	bar doimiy
	Suv harorati (kirish)	50° C	
	Issiqlik zonasi		
	Isitish turi	Bilvosita bug`	
	Bug` berish bosimi / istemoli	Maksimal 6 bar/taxminan 1540[700]	kg/soat

Yuvilgan matolarni quritishga tayyorlanadi. Yuvilish natijasida matolar eshilib g`ijimlanadi, matoni eshinishini g`ijimlarini to`g`rilash uchun yoyish mashinasidan o`tkaziladi.

Qo`shimcha tandali murakkab o`rilishli 1,5 qatlamli yangi tuzilishli kostyumbop to`qima amalda ishlab chiqarildi. Yangi murakkab o`rilishli to`qimalar xususiyatlari aniqlandi. Yangi tarkibli murakkab to`qimalarning tariflovchi ko`rsatkichlarini taxlil etildi.

References:

1. P.S. Siddiqov, M. Umarova, O. Ilyosov "Atlas (Satin) o`rilishli to`qimalarni ishlab chiqarishda zamonaviy to`quv uskunalari imkoniyatlaridan foydalanib, to`qimani badiiy bezab shakllantirish" Ilmiy - texnika jurnali. Farg`ona 2019 - yil 169-172 - bet.
2. Siddiqov P.S. "Разработка оптимальных параметров выработки авровых тканей на бесчельночных ткацких станках. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н Москва: МТИ. 1989-й, Стр - 214.
3. Межгосударственный стандарт. Гост 21790-2005 "Ткани хлорчатобумажное и

смешанное одежное” Общие технические условия. Москва. Стандартинформ 2006.

4. P.S.Siddiqov “To`qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari”. T.: “Fan va texnologiya”, 2012 – yil. 15 – 41 – bet.